

TÜRK XALQLARININ FORMALAŞMASINA EKOSİSTEMİN TƏSİRİ

NƏRMINƏ SEYFULLAYEVA

Bakı Dövlət Universiteti, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Məqalə ilk dəfə nəşr olunur

Məqalədə Avrasiyanın geniş çöllərində məskunlaşmış türk xalqlarının müasir dövrə qədər gəlib çatmış adət-ənənələri və həyat tərzinin formalaşmasına onları əhatə edən ekosistemin təsirindən bəhs olunur. Yaşadıqları coğrafiyada təbii mühit amillərinin (iqlim, relyef, bitki və heyvanat aləmi) türklərin iqtisadi-sosial vərdişlərindəki rolu təhlil olunur. Məqalədə eyni zamanda çöl və meşə-çöl landşaftının türklərin dini-fəlsəfi baxışlarında, şifahi xalq ədəbiyyatında, maddi mədəniyyət sərvətlərində olan izlərinin müasir dövrə qədər qorunub saxlanması və bunun hazırkı dövrdə zəruriliyi, qloballaşan dünyada xalqa məxsus ənənələri yaşatmağın çətinlikləri və bunun səbəbləri dəyərləndirilir, müasir dövrdə təşkil edilməsi üçün təkliflər verilir.

Açar sözlər: əmək bölgüsü, “qayçıvarı, alaçıq, qida rasionu, “türkəçarə”

Avrasiyanın mərkəzində geniş coğrafiyada məskunlaşan türk xalqları yaşadıqları etno-coğrafi məkan daima genişləndirərək ərazinin sosial-siyasi bütövlüyünü təmin etmək məqsədi ilə müxtəlif dövrlərdə dövlətlər qurmuş və onu möhkəmləndirmişlər. Yaranan dövlətlər müxtəlif səbəblərdən süqut etdikdə, onların yerində yeniləri ilə əvəz olunmuşdur. Özümdən əvvəlkinin varisi hesab edilən yeni dövlətlərdə qanun və qaydalar yenilənsə də ekosistemdəki təbii mühitdən alınan və əsasən türk xalqlarına məxsus olan xüsusiyyətlər, ənənələr dəyişməmiş, əksər hallarda dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır. Dünyada mövcud olan etnosların formalaşmasında təbii coğrafi mühit amillərinin təsirinə dair müxtəlif dövrlərdə tədqiqatlar aparan Şarl Lui Monteskyö (onun fikrinə görə isti iqlimdə yaşayan etnoslar tənbelliyi ilə, soyuq iqlimdə yaşayanlar isə cəldliyi ilə seçilir), Cared Daymond (C. Daymondun fikrinə görə etnosun sürətli inkişaf etməsinin səbəbini zəngin landşaftın olması ilə əlaqələndirilir), Arnold Toynbi (A. Toynbinin fikrinə görə əlverişsiz təbii şəraitdə məskunlaşan etnoslar daha yaradıcı və inkişafa açıq olurlar), V. Klyuçevski (etnosun təsərrüfat fəaliyyətinin coğrafi mühitdən asılı olmasını əsaslandırılmışdır) və digərləri etnosun inkişaf etməsinin bilavasitə coğrafi mühitdən asılı olduğunu müxtəlif dəlillər ilə əsaslandırmışlar. Bu sahədə daha geniş və əsaslı tədqiqatlar tarixçi alim, etnoqraf L.N. Qumilyova məxsusdur. O məhz türk xalqlarının nümunəsində ekosistemin ayrı-ayrı fərdlərdə deyil, bütövlükdə xalqda yaratdığı xüsusiyyətləri izah etmişdir. L.N. Qumulyov təbii mühit amillərinin-ərazinin ekosisteminin yəni relyefin, iqlim şəraitinin, daxili suların və landşaftın orada məskunlaşan xalqların adət-ənənəsinə, dini baxışlarına, geyim tərzinə, əmək məşğuliyyətinə, psixologiyasına və xarakterinə təsir göstərdiyini əsaslandırmışdır. L.N. Qumulyovun fikrinə görə türk etnosunun formalaşmasında fəsilərin kəskin seçildiyi, təbii bitki və heyvanat aləminin zəngin olduğu çöl və meşə-çöl landşaftının rolu böyükdür. Ekosistem ərazidə məskunlaşan insanların yaşaması, təhlükələrdən qorunması, maddi-mənəvi sərvətlər yaratması və s. üçün təbii ehtiyat mənbəyidir.

Düzənlik relyefə malik olan çöl ekosistemi min illər boyu qədim türk xalqlarının iqtisadi cəhətdən təmin olunmasında mühüm rol oynamışdır. Avrasiyanın çöl landşaftına hakim olan qədim türklər maddi cəhətdən yüksək təmin olunmuşdular. Onların maddi cəhətdən zəngin olması o dövrdəki digər dövlətlərdə mövcud olan müxtəlif vergilərdən azad olması deyildi. Zənginliyin əsas səbəbi çoxsaylı heyvan sürülərinə malik olması idi. Bu isə geniş otlaq sahələrinə sahibliyi ilə əlaqədardır. Otlar türk tayfalarına çoxsaylı heyvan sürülərinə malik olmaq imkanı verirdi. Heyvandarlığın inkişafı otlaqların yerdəyişməsinə tələb edirdi və ona görə türk tayfaları daima bir yerdən digər yerə köçürdü. Köçlər əsasən “qayçıvarı” formaya malik olurdu. Yəni mövsüm və ya otarılma nəticəsində təbii yem örtüyünün bitməsi ilə əlaqəli olaraq heyvanların “şərqə-qərbə”, “şimala-cənuba”, “dağadüzənliyə” doğru yerdəyişməsi baş verirdi. Bu köçlər türklərin təbiətin ritminə uyğunlaşmağın ən bariz nümunəsidir. Fəslə yerdəyişmələr, daima yaşıl otlaqların olması onları çoxsaylı mal-qara üçün yem ehtiyatı toplamaq işindən azad edirdi. Heyvandarlığın inkişafı və köçlərlə əlaqədar olaraq

etnosun daxilində müxtəlif *əmək bölgüsü* yaratmışdı. Əmək bölgüsü ilk növbədə kişi və qadınlar arasında mövcud idi. Heyvanların otarılması, mal-qaranın soyuq və külək və müxtəlif təhlükələrdən qorunması üçün yüngül tikililərin hazırlanması, yun qırımı, körpə heyvanların quru ot ilə təmin edilməsi və s. fiziki cəhətdən ağır hesab edilən işləri kişilər görürdü. Qadınların vəzifəsi isə süd sağımı və ondan əldə olunan məhsulların hazırlanması idi. Qadınlara aid digər mühüm vəzifə isə tədarük edilən yun ilə əlaqədar idi. Yundan hazırlanan yataqlar ən kasıb türk ailələlərində belə adi ev əşyası sayılırdı. O dövrdə belə yataqlar Avropada yalnız kral ailələrinə məxsus idi. Çöl ekosistemində olan rəngarəng bitkilər boyama işləri üçün təbii xammal idi. Türk qadınları təbiətdən topladığı bitkilərdən müxtəlif rənglər alır, əyirdiyi ipləri rəngləyir, geyim və əsasən xalça, kilim, “keçə” toxuyurdular. *Xalça* qədim türklər üçün ən vacib əşyalardan biri olmuşdur. Xalça və kilimlərdəki “buta”, maral, canavar, at təsvirləri də təbiətlə bağlı idi. Yundan əldə olunan məhsullar həm də mübadilə başqa sözlə xarici ticarət üçün istifadə edilirdi. Onlar bu əşyaları qonşu ölkələrin bazarlarında sataraq özlərinə lazım olanları əldə edirdilər. Xalça, kilim istehsalı müasir dövrdə də öz aktuallığını saxlamışdır. Dünya bazarında Qarabağ, Təbriz, türkmən xalıları naxışlarına və əl toxunuşuna görə yüksək qiymətləndirilir. Lakin, xalça toxuculuğunu daha sistemli şəkildə təşkil etmək mümkündür. Müasir dövrdə türk dünyasına məxsus olan naxışların təkcə xalılarda deyil, digər əşyalarında (zinət- bəzək əşyalarında, əl çantaları, yaylıq, ayaqqabı, geyim və s.) olması maddi gəlir mənbəyi olmaqla yanaşı həm də türk birliyinin möhkəmlənməsinə xidmət edə bilər. Bunun üçün xarici ölkələrdə türk dövlətlərinin təmsil olunduğu birgə ticarət mərkəzləri, onlayn satış mərkəzlərini yaratmaq məqsəduyğundur.

Köç edən etnosun kərpic və ya daşdan tikilən evlərə ehtiyacı yox idi. Türklər yaşayış üçün açılıb-yığılması asan olan *alaçıqlara* (çadır və ya yurt) üstünlük verirdilər. Alaçıqlar ailənin rahat yaşaması üçün demək olar ki, bütün tələblərə cavab verirdi Alaçıqların qurulması prosesi iki hissədən ibarət olurdu. Birinci hissədə “tikilinin” skletini qurulur. Bunun üçün küləyə davamlı, elastik, yüngül ağaclar seçilirdi. Bu prosesdə əsasən söyüd, ağcaqayın, palıd, fıstıq ağaclarından istifadə edilirdi. Söyüd budaqları “kərəvə” hissəsində (dəri ilə bir- birinə çarpaz bağlanan qəfəs), “çanqaraq” üçün (alaçıqın ən yüksək hissəsində olan dairəvi hissə) palıd və fıstıq, “uuk” üçün (kərəvəni dam ilə birləşdirən ucu əyri budaqlar) ağcaqayın ağaclarından istifadə olunurdu. Alaçıqın üzəri dəri, keçə ilə örtülürdü ki, bu əsasən soyuq və küləkdən qoruyurdu. Alaçıqın ortasında qurulmuş sobanın tüstüsü “çanqaradan” yuxarı çıxırdı. “Qurulma evin” birinci hissəni adətən təcrübəsi çox olan kişilər edirdi. Oğlan uşaqları kiçik yaşlarından alaçıqın qurulmasında iştirakı vacib idi.

Alaçıqların içərisi üç hissədən ibarət olub həm funksional həm də estetik baxımdan zənginliyi ilə bir birindən seçilirdi. Mətbəx, yataq, qonaq qarşılama guşələri özünəməxsus bəzənirdi. Xüsusilə yataq və qonaq qarşılma hissəsinə rəngarəng xalılar, yun döşəkçələr, ovlanan quşların tükləri ilə salınan mütəkkələr və balıncılar ilə döşənir, kişilərin ov zamanı əldə olunan heyvanların xəzləri ilə bəzədilirdi. Alaçıqın içərisinin bəzədilməsi işləri qadınlara məxsus olurdu. Yeni evlənmələr üçün qurulan alaçıqlar daha bər-bəzəkli olurdu.

Tarixi mənbələrdə hunlara məxsus alaçıqlar haqqında maraqlı faktlar vardır. Bu baxımdan hun sərkərdəsi Atillanın yaşadığı alaçıq haqqında 448-ci ildə Bizans diplomati və tarixçisi Priskosun Atilla və hunlar haqqında 8 cilddən ibarət əsərindəki fikirləri maraqlıdır. O gördüklərini daşdan deyil ağacdan tikilmiş “saray” adlandırır. Cilalanmış taxta lövhələrdən tikilən divarların misrar vurulmadan bir birinə bərkidilməsinə, döşənən xalılardakı naxışların gözəlliyinə heyranlığını bildirir və hər an yığılıb hərəkət edə biləcək bir ordugah kimi qiymətləndirib.

Tarixi yaddaş açılıb-yığılan, asan daşınan alaçıqlara olan marağı müasir dövrümüzə qədər gətirib çıxarmışdır. Birbaşa təbiətlə təmasda olmağı təmin edən belə tikililərə xüsusilə, Mərkəzi Asiya ölkələrindəki turizm şirkətləri maraq göstərirlər. Dünyada və türk dövlətlərində bu sahənin inkişaf etdirilməsi üçün geniş reklam işləri tələb olunur. Eyni zamanda yurd turizminin “Ən rahat alaçıq”, “Ən gözəl alaçıq” və s. nominasiyalar üzrə yarışların keçirilməsi məqsəduyğun hesab edilə bilər.

Heyvan sürülərini vəhşilərdən və digər təhlükələrdən qorunmaq kişilərin əsas vəzifələrindən biri hesab edilirdi. Bunun üçün ilk növbədə qaçağan atlar və yüngül silahların (yay, kaman, ox və s) olması vacib idi. Bu silahlar həm də çöldəki heyvan və quşların ovu məqsədi ilə istifadə edilirdi.

Qədim türklərdə indiyə qədər öz aktuallığını itirməyən xüsusiyyət *-atlara* olan münasibət yüksək səviyyədə olmuşdur. Oğlan və qızlara kiçik yaşlarından atla davranmağı öyrədilirdi. At türkləri təbiətə daha çox yaxınlaşdırırdı. Türk igidlərin öz atının xüsusiyyətlərinin bütün incəliklərini bilməsi vacib idi. Atlara olan münasibət hazırda bütün türk dövlətlərində saxlanılmışdır. Türk dövlətlərinin birgə keçirdiyi tədbirlərdə xüsusilə Milli Yayla Festivalında at yarışları keçirilir. Özündə bir xalqın minillik mədəniyyətini yaşadan, insan və təbiət arasında möhtəşəm əlaqə quran atüstü oyunların inkişaf etdirilməsi, dünyada keçirilən idman yarışlarında təmsil edilməsi üçün türk dövlətlərinin birgə hərəkət etməsi məqsədəuyğundur. Buna “Türk dövlətlərinin idman oyunları” çempionatı, idman tədbirləri təşkil etməklə nail olmaq olar. Ucsuz- bucaqsız çöllərdə heyvan sürülərinin qorunması məqsədi ilə xüsusi təlim almış çoban itləri mühüm əhəmiyyətə malik idi. Nəzərə almaq lazımdır ki, köçəri atlı mədəniyyəti üzərində qurulan döyüş sənətləri üçün tətbiq edilən silahlar daha fərqli idi.

Türk xalqlarının *qida rasionu* birbaşa onları əhatə edən ekosistemdən əldə edilirdi. Ət və süd məhsullarından hazırlanan yeməklərinin üstünlük təşkil etməsi təbiidir. Əlçatanlığı asan olsun deyə ət tək-cə təzə halda deyil, həm də qaxac-qurudulmuş formaya salınırdı. Eyni zamanda süd məhsullarının saxlanılmasında təbii konservasiyadan istifadə edilirdi. Xüsusilə pendirin uzun müddət saxlanılması üçün xüsusi üsullarla təmizlənmiş qoyun və ya keçi dərisindən (motal) istifadə olunurdu. “Qurman” məhsulu kimi qəbul edilən pendir müasir dövrdə də keyfiyyət və kaloriliyinə görə fərqlənir. Ağartı və çöldən yığılan bitkilər unikal yüngül yeməklərin (dovğa, yayla çorbası, toyğa çorbası, ayran aşısı və s) hazırlanması üçün əsas xammal idi. Məlumdur ki, ayrı-ayrı türk dövlətlərinin xarici ölkələrdə restoran şəbəkəsi yaratmaq imkanları zəifdir. Lakin, bu problemin həllində “Türk dünyası mətbəxi” adlanan şəbəkənin yaradılması, orada türk xalqlarına məxsus yeməklərin təqdim edilməsi, reklam həm iqtisadi gəlir, həm də türk xalqlarının birliyi baxımından yüksək səmərə verə bilər.

İstifadə olunan *qablar əsasən* taxtadan hazırlanırdı. Bu onun yüngül, daşınma üçün əlverişli olması ilə əlaqələndirilirdi. Lakin qabların hazırlanmasında hər növ ağacdan istifadə etmək uyğun deyildi. Bunun üçün ətrafda olan ağacların xüsusiyyətini (rütubətə davamlılıq, sıx lifli, iysiz və s) bilmək vacib idi. Türklər məişətdə istifadə olunan qabları əsasən cökə, ağcaqayın, qoz və ağaclardan hazırlayırdı. Meşə çöllərdə daha çox rast gəlinən iynəyarpaq ağaclar qab düzəltməyə yaramırdı. Birbaşa təbiətdən əldə edilən və türklərə məxsus qablar və yemək çeşidlərini dünyada tanımaq müasir dövrün tələblərindən biridir. Belə şəbəkələr xarici ölkələrdə yaşayan türksoylu insanların da birgə fəaliyyətinə şərait yarada bilər ki, bu da onların diaspor təşkilatlarının daha güclənməsinə imkan verə bilər.

Qədim türklərin *geyim mədəniyyətində* olan elementlər də ekosistemin məhsulu idi. Onlar yun, xəz və dəridən istifadə etməklə geyim tələbatını ödəyə bilirdilər. Türklərin geyimləri öz sadəliyi, praktikliyi və yüngül olması ilə seçilmişdir. Xüsusilə qadınların geyimində azadlıq, status və sənətkarlıq özünü göstərirdi. Atüstü mədəniyyət qadınların geyimində məhdudluğu aradan qaldırırdı. Təsədüfü deyil ki, dünyada kişi və qadınların şalvar geyimin türklərə məxsus olduğu qəbul edilir. Türk qadınları heç vaxt qapalı olmamışdır. Qadın geyimlərində qırmızı, göy, sarı, kişi geyimlərində isə göy, qəhvəyi rənglərə üstünlük verilirdi. Ayaqqabılar dəridən hazırlanırdı. Türk ellərində dərinin aşılması ilə məşğul olan sənətkarlığın inkişafı indiyə qədər yaşamaqdadır.

Türklərin *tibbə* aid olan bilik və bacarıqları maraqlı doğurur. Tarixi faktlar göstərir ki, türklər izolyasiya olduqlarında görə onlar arasında epidemiyalar getdikləri ərazidə yerli xəstəliklərə immunitetlərin olmaması və ticarət yollarından keçən xəstələrlə yoluxma nəticəsində baş verirdi. Xəstəliklərin müalicəsində əsasən bitkilərdən və at südündən istifadə edirdilər, torpağın üzərində yandırılan tonqal söndükdən sonra təmizləyir, xəstənin yatağını oraya qoyur, kürəyindən qan alırdılar. Xəstəliyin şər ruqlar tərəfindən törədildiyinə inandıqlarında onu tüstü (üzərrik bitkisi) ilə təmizləyirdilər. Elmi təbabətdən çox əvvəllər mövcud olmuş “türkəçarə” adlanan xalq təbabətinin bəzi elementləri indiyədək yaşamaqdadır. Təbii qidalara, ekoloji cəhətdən təmiz məhsullara marağın artdığı müasir dövrdə türklərə məxsus “türkəçarə” tibbinin inkişaf etdirilməsinə tələb vardır.

Türklərin bir-biri *ilə ünsiyyət qurması* tarixən daxili bir tələb kimi indiyədək yaşamaqdadır. Türk ailələrində ata, anaya, baba, nənəyə, böyük qardaşa və bacıya hörmət əsrlərdən gələn ənənədir.

Qohumluq əlaqələri olan (adətən evlilik münasibətləri olurdu) türk tayfaları şad və çətin günlərdə bir-birinin hayına gəlirdi. Bir -birindən uzaq məsafədə olduqlarına görə əlaqə saxlamaq üçün yenə təbiətə, onları əhatə edən ekosistemə üz tuturdular. Düzən ərazilərdə yaşayan türklər göyərçindən, dağlıq ərazilərdə isə qartaldan istifadə edir və ya tonqal yandırırtdılar.

Türklərin *dini* baxışlarında ekosistem başlıca rola malikdir. Bu sadə bir inanc sistemi deyildi. İnsan- təbiət- kainatın vəhdətini birləşdirən dərin dünyagörüş idi. Qədim türklərin dini baxışlarında Tanrıçılıq mərkəz mövqedədir. Kainatı, göyü yaradan hesab edən türklər onu əbədi hesab edir, ilahi qüvvə olduğuna inanırdılar. Türklər üçün Günəş, Ay, su müqəddəs hesab edilirdi. İndiyədək bəzi türk xalqlarının bu komponentlərə and içməsi təsadüfi deyil. Axar suyu zibilləmək, lazım olmadığı halda ağac kəsmək, bala verən vaxtda quş ovlamaq, kürü tökən ərəfədə balıq tutmaq, yazda ağac budaqları yarpaqlaşanda onu kəsmək Tanrıya hörmətsizlik kimi qəbul edilirdi. Türklərə görə baş verən bütün hadisələr Tanrının iradəsi əsasında baş verir. Türklər o dövrdə mövcud olmuş bütün sivilizasiyalardan fərqli olaraq Tanrının kişi və qadın olduğuna inanmırdı. Yerdə Tanrı üçün hansısa məbədin tikilməsini rədd edirdilər. Tanrıçılıqda göydəki qüvvələrin xeyirxah, yerin altında olanların şər ruhlar olduğuna inanırdılar. Türklərin dini dünyagörüşündə önəmli olan istiqamətlərdən biri də ruhun ölməməsi, sadəcə mənzil dəyişməsinə, səmaya qalxmasına olan inamdır. Ona görə də dünyasını dəyişən adam üçün “uçdu” ifadəsini işlədirdilər. Müasir dövrdə türklərn böyük əksəriyyəti islam dininə inanır. Bəzi xüsusiyyətlər Tanrıçılıq ilə islamda oxşar cəhətlərin olduğunu göstərir. Məhz ona görə də türk xalqları üçün islamı qəbul etmək çətin olmadı. Hazırda türklər arasında mövcud olan bəzi inanclar (səfərə gedənin arxasınca su tökmək, evlənen cütlük, doğulan körpə, dünyasını dəyişən adam üçün qırx gün vermə adəti, yeddi rəqəmi ilə bağlı digər adətlər və s) İslamdan əvvəlki Tanrıçılıqdan qalmışdır.

Ətraf mühit ilə təmasın daha güclü olması, bilavasitə təbiətin içərisində yaşaması türk xalqlarının mənəvi inkişafında, *şifahi xalq ədəbiyyatında* aydın görünür. Türk mədəniyyəti tarix boyu təbiətin içində formalaşmış. Türk xalqları yazı mədəniyyətinə malik olsalar da dastanlar, rəvayət, nağıl, əfsanə, bayatı, layla, zərb-məsəllər, atalar sözləri daha çox şifahi halda nəsil-dən-nəslə ötürülmüşdür. Bu nümunələrin əksər hissəsi təbiətlə, ekosistemin komponentləri ilə əlaqəli olub dərin fəlsəfi mənaya malikdir. *Milli kimliyi* və dil varlığının arxivini ifadə edən bu folklor nümunələri yarandığı dövrün adət ənənələrini, məişətini, dünyagörüşünü tamamilə və düzgün əks etdirmək qabiliyyətinə malikdir. Xalq ədəbiyyatı nümunələrinin əksəriyyətində- nağılların, əfsanələrin, dastanların sonunda ədalətin, doğrunun, xeyirin şər üzərində qalib gəlməsi türk etnosunun xarakterindən irəli gəlir. Nağıl, əfsanə, dastanlarda azadlıq sevmə, əsarəti qəbul etməyən türk qəhrəmanları əslində türklərin özünü ifadə etməsinin bir formasıdır. Müasir dövrdə türklərə məxsus folklor nümunələrinin toplu şəklində türk, qazax, azərbaycan, özbək, türkmən, qırğız, tatar, başqırd və digər türk dillərinə çevrilməsi və nəşr edilməsi xalqların eyni kökdən olduğunu bir daha sübut edə bilər.

Təbiətin qoynunda sakit həyat tərzinə sahib olan türklərin *musiqi, el nəğmələrinə* olan münasibəti özünəməxsus keyfiyyətə malikdir. Onlar küləyin, axar suyun, atın ayaq səslərini musiqiyə çevirməyi bacarırdılar. Bu ənənə indiyə qədər Cənubi Sibir türklərində (Altay, Tuva, Xakasiya) saxlanılmışdır. Musiqi aləti kimi asan daşınan nəfəs və simli alətlərdən -ney, saz, qopuz və s. dən istifadə edilirdi. Türklər musiqini təbiətin ilahi səsi kimi qəbul edir, xəstəliyin sağlmasında musiqinin roluna inanırdılar. Xalq musiqisində zərb alətləri son dərəcə az tətbiq edilirdi. Onlardan yalnız hərbi zamanı döyüş ruhunun qaldırmaq üçün istifadə olunurdu. Dünyada ilk nizami hərbi orkestr türklərə məxsusdur. Hərbi orkestrin tarixi qədim türklərdə mövcud olmuş “Tabılxana” ansamblına söykənir ki bu ədəbiyyatda “Mehtəranın prototipi” adlanır. İndiyədək mövcudluğunu saxlayan, etnosun psixoloji gücünü göstərən Mehtər marşı sadəcə hərbi musiqisi kimi deyil, qədim türk mədəniyyətinin gücünü göstərən səslə simvoldur. Mehtər musiqisinin ritminə dünyada dahi bəstəkarların bir çoxu (Motsart –“Alla Turca”, Bethoven) müraciət etmişdir. Bu musiqi Türkiyə istisna olmaqla digər türk respublikalarında uzun illər səslənməmişdir. Mənasının “Sənin əcdadın, sənin baban, sənin atan...” olan musiqinin sovet hakimiyyəti illərində qadağan olunmasının səbəbi məlumdur. Hazırda türk dövlətlərində ümumtəhsil məktəblərində Mehtər musiqisinin və uyğun

rəqslərin tədris edilməsi, onların təbliğ olunması türklərin tarixi yaddaşının bərpa olunması üçün atılan addımlardan biri ola bilər. Bu prosesin müasir dövrdə türk dövlətlərində keçirilən səs yarışlarında hələki “rüşeym” mərhələsini yaşadığı müşahidə olunur.

Türkiyə istisna olmaqla digər türk xalqlarının uzun müddət bir -birindən ayrı düşməsi, sovet hakimiyyəti illərində məqsədyönlü “yadlaşdırma” siyasətinin aparılması, müstəqillik qazandıqdan sonra da türk dövlətlərində istehsal edilən məhsulların dünya standartlarında rəqabətə cavab verməməsi səbəbindən iqtisadi cəhətdən zəif olması və digər müxtəlif yönlü problemlər zaman keçdikcə qismən azalmaqdadır. Hazırda türk dövlətləri zəif sürətlə olsa da dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya etməkdədir. Bu prosesi gücləndirmək üçün türk dövlətləri arasında daxili bazarı gücləndirmək və beynəlxalq tədbirlərdə birgə çıxış etmək məqsədəuyğundur.

İSTİFADƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAT.

1. Bahəddin Ögəl. “Böyük Hun İmeriyası” I hissə Bakı. “Gənclik”. 1992 s-406
2. Bahəddin Ögəl “Böyük Hun İmeriyası” II hissə. Bakı “Gənclik” 1993. s-306
3. Feyziyev C. “Türk dövlətləri birliyi: qlobal inteqrasiyanın Avrasiya modeli” Bakı. 2013 s-312
4. Feyziyev C. “Türk dünyasının təməl dəyərləri.” Bakı. 2013.s-280
5. Cihan Alkan. İlk türklər .İstanbul . Pranayayınları. 2018.s-182
6. Qüdrətov D. Türk xalqlarının tarixi. Bakı.”Kövsər”2004.s-571
7. Həbibbəyli Ə. Sivilizasiyaların kəsişməsində türk dünyası. Bakı,“Elm və təhsil, 201. s-264
8. Harold Lemb. Əmir Teymur. Altun kitab. 2024. S-158
9. Qumulyov L.N. Qədim Türklər “Nauka- 1967, “Gənclik”s- 532
10. Qumulyov L.N. Etnogenez və biosfera “Gənclik” 1994 s-551
11. Murad Adcı. Türk və Dünya: Munis tariximiz. Kitab klubu. 2006.s- 216
12. Cəfərov N. Türkalogiyaya giriş. Elm və təhsil 2016 s- 248
13. Gökalp Z. Türkçülüğün esasları. Eskişehir. 2019.s-190